

BOSHLANG'ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA SODDA MASALALARNING O'RNI

Ollaberganova Momojon Otaboyevna

Toshkent viloyati, Qibray tumani

25-umumta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: maqolada boshlang'ich sinflar matematika darslarida masalalar yechishning samarali usullari haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: matematika, dars, masala, ko'nikma, malaka, sinf, o'yin.

Boshlang'ich ta'limning asosiy maqsadi bolaning o'qishga bo'lgan ijobiy munosabati, yozma va og'zaki muloqat madaniyatini shakllantirish, mantiqiy va ijodiy fikrlash qobiliyatini yuzaga chiqarish va olgan bilimlarini kundalik hayotda qo'llay olish uchun samarali ta'limiy faoliyatni tashkil etishdan iborat.

Farzandlarimizning yuksak intellektual salohiyatli, har tomonlama yetuk va barkamol shaxs bo'lib ulg'ayishida boshlang'ich ta'limning o'rni alohida.

Boshlang'ich ta'lim ta'lim-tarbiyaning keyingi bosqichlariga asosiy poydevor vazifasini o'tashi, ayniqsa, bu davrdagi bolalarning yoshi, qiziqishlari va psixologiyasi o'ziga xosligidan kelib chiqadigan bo'lsak, mazkur bosqichda tashkil etiladigan darslar bolalar ruhiyatiga mos, qiziqarli hamda turli o'yinlarga asoslangan tarzda tashkil etilishi shart.

O'qituvchi ta'lim jarayonida bolalarning nafaqat, ma'lum bilim va malakalarini o'zlashtirib olishi, balki ularda kuzatuvchanlik, idrok, ijodiy tasavvur, diqqat, xotira, tafakkur kabi bilish qobiliyatlarining ilmiy rivojlanishini ham nazarda tutadi. Bu ishlar mantiqiy tafakkur bilan bog'liq ravishda og'zaki va yozma matematik nutqni o'ziga xos aniq, ixcham, sodda va to'g'ri bayon qilish kabi zarur sifatlarni rivojlantirishi kerak. Bu o'rinda mantiqiy masalalarning dars jarayonida qo'llanishi yaxshi natija beradi.

Hozirgi kunda ta'limga juda katta e'tibor berilmoqda. Boshlang'ich sinf darsliklariga nazar tashlasak, har bir mavzu uchun mantiqiy masalalardan namuna berib borilgan. 3-sinf matematika darsligini olib qarasak, berilgan har bir mantiqiy masalalar o'quvchining fikrlash doirasini kengayishiga, bir masalani bir necha usullardan foydalanib yechishga undaydi.

Masalan, sonlar ishtirokida berilgan masala:

1- masala: Javobi 111, 222, 555, 666, 777 bo'lgan misol tuzing: $111=100+11$
 $222=202+20$

$$111=55+56 \quad 222=111+111$$

2-masala: Shunday 3 ta son topingki, ularning yig'indisi ham, ko'paytmasi ham bir-biriga teng bo'lsin. Bu qanday uchta son? $1*2*3=1+2+3$

Hozirgi kunda rasmi rebuslar o'quvchilarning tezlik bilan fikrlashini va o'z fikrini bayon eta olishga chorlaydi.

3-masala: Sonli rebusdan mevalarni o'rnida qanday son bor ekanini hisoblang:

$$\text{🍋} + \text{🍋} + \text{🍋} = 30$$

$$\text{🍏} + \text{🍓} + \text{🍓} = 70$$

$$\text{🍋} + \text{🍏} = 30_{\text{bo'lsa}}, \quad \text{🍋} + \text{🍓} = ?$$

Bundan tashqari "oilaviy munosabatdagi" masalalarda o'quvchilar bir tomonlama emas, balki bir necha marotaba o'ylashga, oilada aka yo opasi uchun ham o'zi kabi bir xil munosabat bo'lishi haqida o'y suradi, fikr yuritadi.

4-masala: Anvarning akasi va singlisi bor. Uchalasining yoshini qo'shib hisoblaganda 17 yosh. 6 yildan keyin ularning yoshini qo'shganda qancha bo'ladi?

$$\left. \begin{array}{l} \text{Anvarning yoshi} \\ \text{Akasining yoshi} \\ \text{Singlisining yoshi} \end{array} \right\} = 17 + (6 + 6 + 6) = 17 + 18 = 35$$

Demak, 6 yil har uchalariga tegishli bo'lishini mantiqan o'ylashga majbur qiladi.

Geometrik mantiqiy masalalarning foydali tomoni o'quvchini ko'z orqali chamalashga, tasavvur qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Shakldan boshqa bir shaklni hosil qilish, cho'plar yordamida shakllar yarata olish, shakllar sonini

aniqlash kabi vazifalarni bajarishda o'quvchilarda chamalash, yaratuvchanlik qobiliyatlarini o'stirib beradi.

5-masala: Ushbu shaklda nechta to'g'ri to'rtburchak bor.

Ushbu shaklda jami 12 ta to'g'ri to'rtburchak bor. Javobini aniqlashda o'quvchi shaklni mukammal darajada tekshirib ko'radi va to'g'ri to'rtburchaklarni sanab chiqadi.

6-masala: Uchburchak va to'rtburchaklar sonini toping:

Ushbu shaklda 9ta to'g'ri to'rtburcha va 8ta uchburchak bor. Xulosa qilib aytganda, biz pedagoglar o'quvchilar bilim, ko'nikma va malakalarni ongli ravishda o'zlashtirishlari uchun darsga ijodiy yondashish zarurligini unutmasligimiz darkor. Bu esa o'quvchilarni o'z fikrlarini aniq, ravon, to'g'ri va tushunarli bayon etishi, kuzatuvchanlik, birodarlik, topqirlik, hozirjavoblik fazilatlarini boyitib borishga yordam bera olsun.

Adabiyotlar:

1. A.Nurmetov, I.Qodirov Matematikadan sinfdan tashqari va fakultativ mashg'ulotlar. –T: O'qituvchi, 2017. 6-bet.
2. Fizika, matematika va informatika jurnali. 2013-yil, 4-son, 50-bet.